

महात्मा गांधी एवं प्लेटों के शैक्षिक दार्शनिक विचारों का सम्बन्ध वर्तमान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में

The Relevance of the Educational Philosophical Ideas of Mahatma Gandhi and Plato in the Context of Contemporary Education

Paper ID: 21255 | Submission Date: 2026-02-06 | Acceptance Date: 2026-02-21 | Publication Date: 2026-02-25

This is an open-access research article distributed under the terms of the **Creative Commons Attribution 4.0 International License**, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited.

DOI: 10.5281/zenodo.19626164

For verification of this paper, please visit:

<http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सतीश कुमार मौर्य

विभागाध्यक्ष

बी० एड०

डॉ० बी० आर० अंबेडकर कॉलेज

आफ एजुकेशनमटिहानी

बोधगया, बिहार, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में महात्मा गांधी एवं प्लेटों के दार्शनिक विचारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। बिना शिक्षा के मानव जीवन भार स्वरूप महसूस होता है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कुछ सीखे बिना जीवन की गुत्थियों को सरलता से सुलझा सके। जीवन की किसी भी समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति अपने सीखे हुए ज्ञान एवं चिन्तन के आधार पर उसका हल ढूँढ़ता है। यदि उसकी शिक्षा उच्च कोटि की है तो वह अपनी समस्या का उपयुक्त एवं सम्यक हल ढूँढ़ लेता है परन्तु यदि उसको ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है तो वह समस्या का हल दोषपूर्ण ढंग से करता है और वह जो हल ढूँढ़ निकाल लेता है वह प्रायः अपूर्ण तथा अशुद्ध होता है। फिर समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तब समस्या का समाधान दार्शनिक एवं शिक्षाशास्त्रियों द्वारा उपयुक्त हल निकलता है। शिक्षा मुक्ति पर्यन्त चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य को अपने यथार्थ का बोध होता है। जीवन जगत के प्रति उसके व्यवहार एवं विचारों में निरन्तर परिवर्तन, परिमार्जन एवं संशोधन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा एक बहुअर्थी शब्द है इसे पूर्णतया परिभाषित करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। अनेक शिक्षाशास्त्रियों एवं दार्शनिकों ने शिक्षा के सम्बन्ध में समय-समय पर अपने विचार प्रस्तुत किये जो कि एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं और पूर्णतया अलग भी होते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

This research paper examines the philosophical concepts of Mahatma Gandhi and Plato within the context of contemporary education. Education is a fundamental necessity for every human being; without it, human life feels like a burden. No individual can effortlessly navigate the complexities of life without having acquired some form of learning. Whenever a problem arises in life, an individual seeks a solution based on their acquired knowledge and critical thinking. If one possesses a high-quality education, they are able to identify an appropriate and sound solution to their problem; however, if one has not received proper education, their approach to problem-solving tends to be flawed, and the solution they arrive at is often incomplete and inaccurate. Consequently, the problem persists unchanged. In such instances, a truly appropriate resolution to the problem is ultimately derived through the insights of philosophers and educationists. Education is a continuous spiritual process—persisting until the attainment of liberation—through which an individual gains an awareness of their true reality. It entails a constant process of change, refinement, and modification in one's attitudes and thoughts regarding life and the world. Thus, it can be asserted that life itself is education, and education itself is life. Education is a multifaceted term; while defining it exhaustively may not be entirely impossible, it is certainly a challenging endeavor. Throughout history, numerous educationists and philosophers have periodically articulated their views on the subject of education—views that, while sometimes converging with one another, can at other times be entirely distinct.

मुख्य शब्द

महात्मा गांधी, प्लेटो, दार्शनिक विचार, शैक्षिक व्यवस्था ।

मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद

Mahatma Gandhi, Plato, Philosophical Thought, Educational System.

प्रस्तावना

आधुनिक समय में शिक्षा का स्तर परिस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, इस स्थिति पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि इस बिन्दु पर गहराई से विचार-विमर्श एवं कार्यगोष्ठी करने की आवश्यकता है, जिससे शैक्षिक स्तर पर सुधार किया जा सके, उसके साथ ही शैक्षिक समाज का निर्माण हो सके। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा की इस समस्या पर शिक्षा-विचारों तथा बुद्धजीवी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी शिक्षा में सुधार संभव हो सकेगा, इसके साथ ही शैक्षिक राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। शिक्षा एवं समाज के सम्बन्ध में शिक्षकों को स्पष्ट ज्ञान हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिना दार्शनिक सामाजिक आधार के ज्ञान के बिना एक शिक्षक अपनी कार्य प्रणाली में सफल सिद्ध नहीं हो सकता।

अध्ययन का उद्देश्य

आज के जनतंत्रीय युग में भारत की शिक्षा प्रणाली पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण शिक्षक का दायित्व बहुत बढ़ गया है। शिक्षा द्वारा ही मानक के कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी से अवगत कराया जा सकता है प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा की इस समस्या पर शिक्षा-विचारों तथा बुद्धजीवी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी शिक्षा में सुधार संभव हो सकेगा, इसके साथ ही शैक्षिक राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा।

साहित्य अवलोकन

समस्या कथन- महात्मा गांधी एवं प्लेटो के शैक्षिक दार्शनिक विचारों का सम्बन्ध वर्तमान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में।

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे लक्ष्मी नारायण गुप्त की 'महान पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा शास्त्री', डा० एस०के० माथुर के 'शिक्षा के दार्शनिक समाजशास्त्री डॉ० राम सकल पाण्डेय की पुस्तक 'शिक्षा के महान दार्शनिक' व 'विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री', सरयू प्रसाद चौबे की पुस्तक 'तुलनात्मक शिक्षा' तथा चन्द्र धर शर्मा की पुस्तक 'पाश्चात्य दर्शन आदि का अध्ययन किया गया है।

सामग्री और
क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक तथा लिखित दस्तावेजी प्रमाण विधि वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

महात्मा गांधी एवं प्लेटो के शैक्षिक विचार

शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी ने भारत में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वह कार्य शिक्षा के इतिहास में अद्भुत माना जाता है, इनकी मान्यता थी कि राष्ट्र एवं चरित्र निर्माण के लिये आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की उत्तम व्यवस्था प्रदान की जाये, जिससे नये राष्ट्र का निर्माण हो। गांधी जी हस्त कौशलों एवं मातृभाषा की शिक्षा पर विशेष बल देते हैं, साथ ही वह आध्यात्मिक उन्नति भी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्य को एकादशा वन (सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म सम्भाव और विनम्रता) पालन की ओर प्रवृत्त करने पर बल दिया। गांधी जी अपनी शिक्षा दर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया और उसे बेसिक शिक्षा का नाम दिया। प्लेटो के दार्शनिक शैक्षिक विचार प्लेटो ने भारतीय शिक्षा प्रणाली विरोध नहीं किया बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित एवं नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा का समर्थन किया। प्लेटो ने सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की शिक्षा महत्वपूर्ण माना। आधुनिक समय में शिवम् की शिक्षा दी जाय क्योंकि प्लेटो का विचार था, नैतिकता के लिए जिन सद्गुणों की उपेक्षा होती है वे शिवम् से सम्बन्धित होते हैं। न्याय, आत्म नियंत्रण, उदारता, धैर्य शक्ति, साहस, ज्ञान सभी शिवम् की ओर ले जाने वाले हैं।

शिक्षा का अर्थ

गांधी जी के दृष्टि से शिक्षा व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास का महत्वपूर्ण साधन है, शिक्षा के द्वारा सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती वरन् उसके नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास भी हुआ करता है। गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना की नींव डाली थी, चैदह वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिये बनायी गयी थी, यह योजना गांधी जी द्वारा समर्पित शिक्षा प्रणाली उनके जीवन-दर्शन पर आधारित है। उनके जीवन दर्शन से सत्य, अहिंसा एवं न्याय का प्रमुख स्थान था। गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था इन्हीं तथ्यों पर आधारित थी, गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य में निहित शक्तियों का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के स्वरूप से है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ अच्छे राष्ट्र के अच्छे नागरिक तैयार करना है। राष्ट्र में कम से कम तीन वर्ग होना चाहिए। प्रथम वर्ग में राष्ट्र का संरक्षण होना चाहिए। दूसरे वर्ग में पूर्ण रक्षकों के सहायक, सेविका होने चाहिए और अन्तिम वर्ग में संरक्षक एवं सैनिक के अतिरिक्त सम्पत्ति का उत्पादक वर्ग भी होना चाहिए। यह लोग अपने कार्य तभी अच्छे ढंग से कर पायेंगे जब उनकी शिक्षा उच्च कोटि की हो। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो शिशुओं को उचित आय के निर्माण द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न करता है।

शिक्षा का उद्देश्य

गांधी जी शिक्षा के द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। सर्वांगीण विकास हेतु हृदय, शरीर एवं मन का विकास आवश्यक मानते हैं। गांधी जी के तत्कालीन उद्देश्य के अन्तर्गत चरित्र निर्माण, स्वतन्त्र विकास, सांस्कृतिक विकास, स्वभाव की पूर्णता, सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय से लिया है। गांधी जी के विचारों के अन्तर्गत आत्मअनुभूति का ईश्वर ज्ञान एवं अन्तिम वास्तविकता का अनुभव मानते हैं। प्लेटो के शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं

-1. बुराइयों की समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास 2. सत्यम् शिवम् सुन्दम् की शिक्षा प्राप्ति 3. राज्य को सुदृढ़ करना 4. नागरिकता की शिक्षा 5. संतुलित व्यक्तित्व का विकास 6. विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाना

पाठ्यक्रम

महात्मा गांधी जी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं रचनात्मक विषयों को पढ़ाने के पक्ष में थे। किन्तु वे आध्यात्मिक एवं जीविकोपार्जन दोनों की लक्ष्यों को दृष्टिगत करके पढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वर्ग-विहीन ही समाज का निर्माण करने के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया। पाठ्यक्रम में हस्त-कला एवं मातृभाषा को आवश्यक मानते थे। पाठ्यक्रम प्लेटो के अनुसार जीवन के प्रथम 10 वर्ष में छात्र को अंकगणित, रेखागणित, संगीत तथा नक्षत्र विद्या की कुछ बातें सिखायी जाय। तीन से छः वर्ष के बच्चों को देवी की कहानियों, वीरों तथा महापुरुषों की कथा सुनायी जाय और 10 से 13 वर्ष के मध्य लिखना, पढ़ना, गायन, वादन, धर्म शिक्षा, व्यायाम और जिमनास्टिक सिखाया जाय। 13 से 16 वर्ष की अवस्था में बालक को राज्य के लिए सैनिक तैयार करने हेतु उसे घुड़सवारी, युद्ध कला, अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। 20 से 30 वर्षों में तर्क अभ्यास विज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्धों को सम्बन्ध करने की क्षमता का विकास करना। 30 से 35 वर्ष की अवस्था में बालक को दर्शन का ज्ञान कराना चाहिए। 35 से 50 वर्ष में दर्शन, न्याय, राजनीति, समाज शास्त्र विषयों का विशेष अध्ययन कराना चाहिए।

शिक्षण-विधि

गांधी जी शिक्षण के क्षेत्र में क्रिया-पद्धति पर अधिक जोर देते हैं, इनके अनुसार करके सीखना, स्वयं के अनुभव से सीखना ही उत्तम सीखना है, वैसे ये कथन व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि को महत्व प्रदान करते हैं, उपनिषद् एवं वेदांत द्वारा प्रतिपादित श्रवण मनन एवं निदिध्यासन विधि में विश्वास रखते हैं। प्लेटो के प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने, सशक्त, रोचक और संवाद शैली अपनायी है। प्लेटो ने अपने चिन्तन का प्रयोग अनेक पद्धतियों में किया। ये पद्धतियों नैतिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं के विश्लेषण के प्रयोग में लायी गयी हैं जो इस प्रकार हैं - 1. प्लेटो का द्वन्द्ववादी पद्धति 2. प्लेटो निगनात्मक पद्धति 3. प्लेटो के चिन्तन की विश्लेषणात्मक पद्धति 4. प्लेटो के अपने चिन्तन की सादृश्य

अनुशासन

गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकारते हैं, उनकी दृष्टि में सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित करता है, इस अनुशासन की प्राप्ति के लिये ये दमनात्मक विधि का विरोध करते हैं उनकी दृष्टि में सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा किया जा सकता है, ये बच्चों में शुद्ध प्राकृतिक वातावरण एवं उच्च सामाजिक पर्यावरण पर बल देता है। प्लेटो अनुशासन की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकारते हैं लेकिन उनकी दृष्टि में आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन सबसे सच्चा एवं सर्वोपरि अनुशासन है। मानसिक निन्त्रण कपो शारीरिक व्यायाम अनुवार्य कर दिया जाय जिससे किसी भी प्रकार की हानि न हो।

स्त्री-शिक्षा

गांधी जी का मानना है कि स्त्रियों का प्रमुख कार्य घर का जीवन होता है, सफल गृहणी संतान के पोषण एवं प्रशिक्षण की पूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो का विचार था कि स्त्रियों को भी औद्योगिक, सैनिक एवं दार्शनिक उच्च शिक्षा देनी चाहिए। संगीत, व्यायाम, कला, कौशल, दर्शन एवं राजनीतिशास्त्रों का भी अध्ययन स्त्रियों को करना चाहिए। उन्हें केवल बच्चों के लालन-पालन आदि के संकुचित क्षेत्रों में नहीं रहना चाहिए।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी जी के शिक्षा-दर्शन का दार्शनिक आधार आध्यात्मवादी है, आध्यात्मवादी होते हुये भी ये प्रकृतवादी, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी एवं अस्तित्ववादी समझा जाता है, इसके साथ ही गांधी जी का शैक्षिक विचार एवं चिन्तन शिक्षा की नींव एवं राष्ट्र को नये दिशा की ओर अग्रसर करती है। प्लेटो आदर्शवादी शिक्षाशास्त्री एवं महादार्शनिक हैं। इनका मानना है कि पदार्थ जगत जिनको हम इन्द्रियों से अनुभव करते हैं वह विचार जगत का परिणाम हैं। विचार जगत वास्तविक और अपरिवर्तनशील है इसी से भौतिक संसार का जन्म हुआ है। भौतिक संसार में ही प्राणी ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाता है। प्लेटो का शिक्षा दर्शन पूरे विश्व में शैक्षिक चिन्तन का आधार आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह विचारधारा नये राष्ट्र एवं समाज को अग्रसर करती है। प्लेटो का शिक्षा दर्शन दार्शनिक आधार, ज्ञान मीमांसा, एवं विज्ञान है। ज्ञान मीमांसा होने एवं विज्ञान के समर्थक होने के कारण प्लेटो प्रत्येक मानव को परमात्मा का अंश बताया। मानव सेवा, ईश्वर सेवा है। प्लेटो आध्यात्मवादी होते हुए भी प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी तथा अस्तित्ववादी समझा जाता है।

शैक्षिक निहितार्थ

आध्यात्मिक तथा शैक्षिक जगत के पुनरोत्थन के साथ ही सामाजिक तथा राजनैतिक सुधार के लिए महात्मा गांधी एवं प्लेटो के शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। इस प्रकार आधुनिक परिस्थितियों में महात्मा गांधी एवं प्लेटो के मूल्यों, विचारों एवं शैक्षिक चिन्तन को आत्मसात करें। वर्तमान शिक्ष प्रणाली को समन्वित किया जाय जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उन शिक्षा रूपी बीजों को बोया जाय जिससे कालान्तर में वृक्ष बनकर समाज को नये जीवन प्रदान कर सकें।

अध्ययन की सीमा

प्रस्तुत अध्ययन में महात्मा गांधी एवं प्लेटो के शैक्षिक विचारों के अध्ययन को शामिल किया गया है और उनके शैक्षिक विचारों को वर्तमान शिक्षा के सन्दर्भ में बेहतर बनाये रखने के लिये सफल प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्त लक्ष्मी नरायन - महान पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा शास्त्री कैलाश प्रकाशन इलाहाबाद।
2. माथुर डा० एस०के० - शिक्षा के दार्शनिक समाजशास्त्री आधार श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. पाण्डेय डॉ० राम सकल - शिक्षा के महान दार्शनिक विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
4. चैबे सरयू प्रसाद - तुलनात्मक शिक्षा विनोद प्रकाशन मन्दिर आगरा।
5. शर्मा चन्द्र धर - पाश्चात्य दर्शन मोती लाल बनारसी दास दिल्ली 2003
6. पाण्डेय डा० राम सकल - विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 199